

ИМОМ БУХОРИЙНИНГ ҲАДИС РОВИЙЛАРИГА БАҒИШЛАНГАН АСАРЛАРИ

Нўъмонжон Насибжонович Тўраев

numonjon.turaev@mail.ru

Ўзбекитон халқаро ислом академияси Ислomsунослик ва ислом
цивилизациясини ўрганиш ICESCO кафедраси катта ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8076793>

Аннотация: Имом Бухорийнинг (810-870 й.й.) “Ҳадис ровийлари” илмига бағишланган “ат-Тарих ал-кабир”, “ат-Тарих ал-авсат”, “аз-Зуафо ал-сағир” асарлари бугунги кунгача етиб келган бўлиб, улар мавзу ва маълумотлар қамрови кенглиги билан ушбу турдаги бошқа манбалардан ажралиб туради.

Муаллиф мазкур асарларда “жарҳ” қилинган ровийлар ривоятларининг бошқа муҳаддислар ҳадис тўпламларига киритилиши, баҳоланишига таъсирини ўрганиш Имом Бухорийнинг ушбу илмда тутган мавқеини очиб беришда муҳим аҳамиятга эга.

Мақолада асарда ишлатилган уламоларнинг қарқшлари мисолида муҳаддисга санаднинг муҳим еканлиги ёритиб берилган.

Калит сўзлар: санад, ҳадис, “аз-Зуафо ал-сағир”, “такаллама фийҳи”, “заиф”.

Ислom динида ҳадисларнинг ўрни беқиёс бўлиб, Қуръони каримдан кейинги даражада турувчи, уни шарҳловчи муқаддас манба ҳисобланади. Ҳадисларнинг саҳиҳ ёки заифлиги, қабул қилиш мумкинлиги ёки рад этилиши лозимлиги уларни ривоят қилган ровийлар занжири, яъни исноднинг ишончлилик даражасига боғлиқ бўлади. Имом Шофеий (ваф. 203/819) таъбири билан айтганда, “Санадсиз ҳадис ўрганишга чоғланган киши тун қоронғусида ўтин тўплаган киши кабидир. У ичида илон бўлган бир боғ ўтинни устига ортиб олса ҳам буни билмайди”[Абдулҳай Лакнавий: 21-22].

Маълумки, Мовароуннаҳдан етишиб чиққан уламолар ҳадис илmlарининг бошқа соҳалари каби ровийлар илми билан ҳам шуғулланишиб, бошқа мусулмон уламоларининг пешвосига айланишган. Ўзларининг бу борадаги тадқиқотлари натижаси ўлароқ, ровийларга бағишланган китоблар ёзишган. Жумладан, “ҳадисда мўминларининг амири” дея эътироф этилган буюк муҳаддис Имом Бухорий (ваф. 256/870) ҳам ровийлар илмига бағишланган бир қанча асарлари билан ҳам шуҳрат қозонган. Қуйида улар билан қисқача танишиб чиқамиз:

1. “Ат-Тарих ал-кабир” (“Катта тарих”). Ушбу асар ҳадис ровийларга бағишланган бўлиб, унда 13 мингга ровийлар тўғрисида маълумотлар келтирилган. Муаллифнинг ўзи баён қилиб беришича, асарни 18 ёшга тўлганда Мадинада Муҳаммаднинг (с.а.в.) қабри ёнида ёза бошлаган. Асарда маълумотлар кўплигини инобатга олган ҳолда муаллиф ровийларнинг исми, отасининг исми, бобосининг исми, кунясини келтириш билан чекланади. Бу ҳақда унинг ўзи қуйидагича ҳикоя қилади: “Ҳаж қилдим, акам билан онам қайтишди. Мен эса илм талабида улардан ажралдим. Ўн саккиз ёшга тўлганимда саҳобалар, тобеинлар ва уларнинг сўзларини ёзишга киришдим. Ўшанда Убайдуллоҳ ибн Мусо замони эди. “Ат-Тарих ал-кабир” китобини Расулulloҳ (с.а.в.) қабри ёнида, ой нурида ёздим. Асардаги исmlарнинг аксарияти тўғрисида қисса (яъни, сийрати ёки у ривоят қилган ҳадислар тўғрисида маълумот)ни биламан, аммо китоб чўзилиб кетишини хоҳламаганимдан уларни келтирмадим”[Заҳабий:12/400]. Имом Бухорий ҳар бир исм, насаб ва куняни келтиришда ушбу маълумотларни кимдан

эшитгани тўғрисидаги ривоятларни келтириб ўтган. Муаллиф асарнинг кириш қисмида мухтасар ҳолда китоб тартибини баён қилади. Унга кўра асарда исмлар алифбо тарзида баён этилган. Яъни, аввал ровийнинг исми, сўнг отасининг исми, сўнг бобосининг исми кейин эса кунясининг бош ҳарфларини алифбо тартибда келтирилган. (AAA, AAB, AAC, ABA, ABB, ABC, ACA, ACB, ACC тарзида). Отасининг исми маълум бўлмаган ровийлар эса охирида келтирилган. Асарда Муҳаммад исмли ровийлар биринчи келтирилган бўлиб, бу Муҳаммаднинг (с.а.в.) исмига бўлган ҳурмат юзасидан экани таъкидланган. Асар муаллиф замонидаёқ бутун ислом оламида шуҳрат қозонган эди. Бу ҳақда Имом Бухорий билан замондош бўлган буюк муҳаддис Муҳаммад Ибн Абу Ҳотам (ваф. 327/938)нинг қуйида келтириладиган ривояти ҳам далил бўла олади. Ибн Абу Ҳотам айтади: “Мисрнинг 30 дан ортиқ уламосининг дунёдаги ҳожатимиз Муҳаммад ибн Исмоилнинг “ат-Тарих ал-кабир” асарини кўришдир, - деганини эшитдим”[Заҳабий:12/426]. Асарнинг 10 дан ортиқ кўлэзма нусхалари мавжуд бўлиб, биринчи марта Ҳайдарободда 4 жилдда нашр этилган.

2. “Ат-тарих ас-сағир” (“Кичик тарих”). Асар Муҳаммад (с.а.в.), Макка шаҳридан Мадинага кўчиб ўтганлар – муҳожирлар, Мадина шаҳрининг мусулмон аҳолиси – ансорлар, саҳобийлардан кейинги авлод – тобейлар ва улардан кейинги даврда яшаган ҳадис ровийларининг вафоти санаси, кунялари ва насаблари тўғрисида ёзилган. Асар Ҳабашистонга кўчиб ўтган муҳожирлар, Муҳаммад (с.а.в.) замонида вафот этган муҳожир ва ансорлар, Абу Бакр халифалик даврида вафот этганлар, ундан кейинги халифалар даврида вафот этганлар каби даврларга бўлинган ҳолда тартибланган бўлиб, унинг “ат-Тарих ал-кабир”дан фарқи ҳам ушбу тартибдадир. “Катта тарих” китобида ровий исмлари эътиборидан тартибланган бўлса, “Кичик тарих”да уларнинг вафот этган саналари эътиборга олинган. Асар Миср ва Ҳиндистонда бир неча марта нашр этилган.

3. “Китоб ал-куна” (“Кунялар китоби”). Имом Бухорий ушбу асарда куняси – отаси ёки фарзандининг исми билан танилган 993 та ровий тўғрисида маълумот беради. Асарда ровийлар куняларининг бош ҳарфлари эътиборидан алифбо тарзида тартибланган.

4. “Асомий ас-саҳоба” (“Саҳобийлар исмлари”). Имом Бухорийдан аввал муҳаддислар ичида бирортаси саҳобийларга бағишланган асар ёзгани маълум эмас. Саҳобийларни билиш ислом илмларининг барча соҳаларида энг муҳим вазифалардан ҳисобланади. Ҳадис илми уламоларининг бу ўриндаги вазифаси ровийлар занжирининг энг юқорисида турувчи ровийнинг саҳобийлигини аниқлашдан иборат бўлади. Мана шу сабабли ҳам Бухорий асар номини “Саҳобийлар исмлари” деб номлаган. Асарнинг бир кўлэзма нусхаси Иккинчи жаҳон урушидан аввал Германияда сақлангани тўғрисида маълумотлар мавжуд[Убайдулла Уватов:37-38].

5. “Китоб аз-зуафо” (“Заифлар китоби”). Асарда ривояти қабул қилинмайдиган заиф ровийлар исмларининг бош ҳарфи эътиборидан алифбо тарзида тартибланган. Китоб 1885 йилда Ҳиндистонда чоп этилган.

6. “Китоб ал-вуҳдон” (“Ягоналар тўғрисида китоб”). Асарда фақат бир дона ҳадис ривоят қилган саҳобийлар тўғрисида маълумотлар жамланган. Асар бизгача етиб келмаган[Убайдулла Уватов:38].

Хулоса сифатида айтиш мумкинки, ҳадисларнинг ишончлилик даражасини белгилашда асосий восита бўлган ровийларни тадқиқ этиш билан шуғулланган муҳаддислар кўплаб асарлар яратишган. Дастлабки асарлар иккинчи ҳижрий асрнинг иккинчи ярмидан ёзила бошланган бўлса, учинчи ҳижрий асрда барча ровийларни қамраб олувчи, шунингдек, ишончли ёки заиф ровийларга бағишланган асарлар ёзилди. Ҳадис илмида “мўминларнинг амири” деган буюк эътирофга сазовор бўлган Имом Бухорий ушбу жанрда биринчилардан бўлиб фаолият олиб борди. Илмий изланишлари, илм талабидаги саёҳатларининг натижаси ўлароқ ровийларга бағишланган бир қанча асарлар ёзиб қолдирдилар. Алломанинг “Ат-тарих ал-кабир” ва “ат-Тарих ас-сағир” асарлари муаллифга таниш бўлган барча ровийларни қамраб олган асарлар бўлса, унинг “Асомий ас-саҳоба”, “Китоб ал-куна”, “Китоб аз-зуафо” ва “Китоб ал-вуҳдон” асарларида ровийлар ичидан маълум мезонлар асосида ажратиб олинганлари жамланган. Имом Бухорийнинг ровийларга бағишланган асарлари бошқа турдаги асарлари каби ислом оламида машҳур бўлиб, ўзидан кейинги муаллифлар ва асарлар учун асос бўлиб хизмат қилди.

References:

1. Абдулҳай Лакнавий. Ал-Ажвиба ал-фозила лил-асъила ал-ашийра ал-комила. Ҳалаб, 1964.
2. Абу Ёсир аз-Заҳроний. Илм ар-рижол нашъатуҳ ва татоввуруҳ мин ал-қарн ал-аввал ила ниҳая ал-қарн ат-тасиъ. Мадина: Дор ал-хузайрий, 1996. 356-б.
3. Заҳабий, Муҳаммад ибн Аҳмад. Сияр аълум ан-нубало. Байрут: Муассаса ар-рисола, 2001. 12 том.
4. Убайдулла Уватов. Буюк муҳаддислар. Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси нашриёти, 1998. 64 б.
5. Саййид Абдулмажид ал-Ғаврий. Мавсуъа улум ал-ҳадис ва фунунуҳ. - Дамашқ: Дар Ибн Касир, 2007. 3 том.